

A influência da satisfação com o curso na felicidade de estudantes de medicina

Amanda Aparecida Ávila¹, Maria Luiza Baldim Paiva¹, Luciano Magalhães Vitorino²,
Clarissa Trzesniak²

¹ Discente, Faculdade de Medicina de Itajubá

² Docente, Faculdade de Medicina de Itajubá

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14247090>

RESUMO:

Introdução: Estudantes de medicina enfrentam ansiedade ao longo de sua formação, devido entre outros fatores à competitividade da entrada no curso, à pressão acadêmica e à responsabilidade futura. Isso influencia em sua saúde mental e emocional. Estudos mostram que esses traços podem impactar o desempenho acadêmico. **Objetivo:** Investigar uma possível associação entre a satisfação do curso de medicina com a felicidade subjetiva em estudantes de medicina. **Métodos:** Estudo transversal que inclui estudantes de medicina do 1º ao 8º semestre de uma faculdade de medicina privada. O instrumento usado para avaliar as variáveis dependentes foi a escala Subjective Happiness Scale Lyubomirsky e Lepper para a felicidade. Análises estatísticas incluíram modelos de regressão logística, que foram utilizados para explorar uma possível associação entre variáveis independentes (lazer, exercício físico, uso de medicamentos controlados, consulta psicólogo/psiquiatra nos últimos 3 meses e autoavaliação da qualidade de vida) e a felicidade subjetiva. Para todas as análises, o nível alfa para significância estatística foi de $p < 0,05$. **Resultados:** Dos 353 participantes, $n=275$ (77,9%) declaram estar satisfeitos com o curso. Com relação aos escores de felicidade, os alunos que praticam exercício físico ao menos três vezes por semana mostraram maiores escores de felicidade do que os que não praticam ($p=0,042$); igualmente, os que têm mais momentos de lazer apresentaram maior pontuação ($p=0,001$). Em contrapartida, os que fazem uso de medicamentos controlados apresentaram menor pontuação ($p=0,006$). Por fim, a felicidade não se mostrou associada à satisfação com o curso, tanto nos modelos não ajustados ($p=0,318$) quanto nos ajustados ($p=0,984$). **Conclusão:** Embora a felicidade tenha se mostrado estatisticamente diferente de acordo com algumas variáveis sociodemográficas e clínicas, ela não parece estar associada com a percepção dos alunos quanto ao grau de satisfação do curso de medicina.

Palavras-chave: Felicidade; Estudantes de medicina; Satisfação pessoal; Sucesso acadêmico.

Organização:

Biblioteca Prof. Dr. Eurípedes Garcia

Coordenação de TCC FMIT